

**ПРЕПОДАВАНИЕ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Умарова Дильдора Рустамовна
Преподаватель кафедры Сценической речи
ГИИКУз

TADQIQOT FAOLIYATI ORQALI SAHNA NUTQNI O'QITISH

УзДСМИ Сахна нутки кафедраси
укитувчиси Умарова Дилдора Рустамовна

TEACHING STAGE SPEECH THROUGH RESEARCH ACTIVITIES

Umarova Dildora Rustamovna
Lecturer at the Stage Speech Department of the UZSIAC

Аннотация: В статье идет речь о преподавании и исследовании сценической речи на основе предположения, что соединение теории с практикой положительно влияет на то, как мы преподаем сценическую речь. В статье сценическая речь рассматривается как художественная речь, которую исследователи пытаются изучить и объяснить научным образом, то есть с помощью научной терминологии и методов. Современные исследования сценической речи являются междисциплинарными. Они объединяют фонетику и театроведение, теорию литературы и историю, социологию и т.д. Ранее они ограничивались только исследованиями на строго лингвистическом уровне. В статье показана модель научного и междисциплинарного исследования сценической речи и ее влияние на преподавание или связь с ним. Обучение сценической речи, которое показано на примере студентов, балансирует между наукой и искусством, а также между теорией и практикой. В статье показано, что исследование сценической речи влияет

на преподавание, которое также является междисциплинарным, основано на художественных и научных концепциях и постоянно сочетает теорию и практику.

Ключевые слова: наука, искусство, преподавание, исследование, сценическая речь, теория и практика.

Annotatsiya: Maqolada sahna nutqini o'rgatish va tadqiq qilish nazariya va amaliyot uyg'unligi sahna nutqini qanday o'rgatishimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, degan taxminga asoslanadi. Maqolada sahna nutqi badiiy nutq sifatida qaralib, tadqiqotchilar uni ilmiy yo'l bilan, ya'ni ilmiy atama va usullar yordamida o'rganishga, tushuntirishga harakat qiladilar. Sahna nutqining zamonaviy tadqiqotlari fanlararodir. Ular fonetika va teatrshunoslik, adabiyot nazariyasi va tarix, sotsiologiya va boshqalarni birlashtiradi. Ilgari ular faqat qat'iy lingvistik darajadagi tadqiqotlar bilan cheklangan. Maqolada sahna nutqini ilmiy va fanlararo o'rganish modeli va uning o'qitish yoki u bilan muloqotga ta'siri ko'rsatilgan. Talabalar misolida ko'rsatiladigan sahna nutqi mashg'ulotlari fan va san'at, shuningdek, nazariya va amaliyot o'rtasidagi muvozanat. Maqolada ko'rsatilgandek, sahna nutqini o'rganish o'qitishga ta'sir qiladi, bu ham fanlararo, badiiy va ilmiy tushunchalarga asoslangan va doimo nazariya va amaliyotni uyg'unlashtiradi.

Kalit so'zlar: fan, san'at, o'qitish, tadqiqot, sahna nutqi, nazariya va amaliyot.

Abstract: This article deals with the teaching and research of stage speech on the assumption that connecting theory to practice has a positive impact on how we teach stage speech. The article treats stage speech as artistic speech that researchers attempt to study and explain in a scientific way, that is, with the help of scientific terminology and methods. Contemporary studies of stage speech are interdisciplinary. They combine phonetics and theater studies, literary theory and history, sociology, etc. Previously, they were limited to research at the strictly linguistic level. This article shows the model of scholarly and interdisciplinary research on stage speech and its implications for, or relationship to, teaching. Scenic speech teaching, shown as a student example, balances science and art as well as theory and practice. The article shows that the study of stage speech influences teaching, which is also interdisciplinary, based on artistic and scientific concepts, and constantly combines theory and practice.

Keywords: science, art, teaching, research, stage speech, theory and practice.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА:

Цель и задача статьи - показать, что исследование сценической речи влияет на преподавание, которое также является междисциплинарным, основано на художественных и научных концепциях и постоянно сочетает теорию и практику.

МЕТОДЫ

Основными методами в данном исследовании явились: наблюдение, контент-анализ.

ВВЕДЕНИЕ

Прежде всего, начиная данную статью стоит отметить что такое сценическая речь в понимании преподавателей данной дисциплины. Сценическая речь - это прежде всего «речь, основанная на четкой артикуляции, соответствующей слышимости и выразительности голоса, согласующаяся с обстоятельствами текста, сценической и театральной эстетикой¹ и возникающая на сцене, что следует из названия. Актер может в определенной степени творчески подходить к своей речи - в основном с использованием различных элементов, таких как пауза, интонация, регистр и тембр, громкость и темп². Сценическая речь является как предметом преподавания, так и предметом для исследователей в области речи, которые в то же время преподают речь в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана. Исследование и преподавание являются неразрывно связанными процессами - знания, полученные в ходе исследования, переносятся в практику преподавания, а преподавание в определенной степени влияет на объект исследования, так как влияет на исследователя, который в то же время является и преподавателем. Именно поэтому в данной статье предпринята попытка соединить две сферы - преподавание и исследование феномена сценической речи, ее истории и того, чем она является сегодня, с помощью инновационных и междисциплинарных подходов.

¹ Андрей Миклавич. Humar et. al., 2007, p. 135

² Подбевсек, К. (1996). Pouzevanje jezika in govora na Akademiji [Преподавание языка и речи в Академии], В: А. Инкрет (ред.), Akademija za gledalisce, радио, фильм на телевидении: 50 лет: 1946-1996 [Академия театра, радио, кино и Телевидение: 50 лет: 1946-1996]. Любляна: Akademija za gledalisce, радио, фильм на телевидении.

На протяжении всей истории Государственного института искусств и культуры Узбекистана (сокращенно ГИИКУз) будущие актеры подробно изучают феномен речи как одно из двух основных средств выражения - второе - движение. Особенно на сцене драматического или репертуарного театра речь является одним из важных элементов постановки, который передает видение режиссера в конкретной постановке - наряду с освещением, костюмами, блокировкой, декорациями, музыкой и т.д.³. Главная цель данной статьи - показать, насколько взаимосвязаны теоретическое и практическое содержание и как преподаватели и студенты постоянно вовлечены в профессиональную среду через постановки (театр, радио, телевидение).

Подчеркивается разрыв между наукой и искусством или исследованием художественного феномена с помощью научного аппарата. Сценическая речь никогда не возникает естественно или спонтанно. Она требует длительной подготовки и является результатом совместных усилий различных специалистов и профессиональных ораторов, в нашем случае, как правило, актеров. В этой статье представлены современные методы исследования сценической речи и связь с современными методами обучения сценической речи.

ОБЗОР И РЕЗУЛЬТАТЫ

Как исследователи сценической речи мы часто сталкиваемся с дилеммой, как можно научно понять и исследовать сценическую речь, ведь это определенно художественное явление. Во времена больших перемен в мире интерес к исследованию сценической речи возрос - на исследования в основном повлияло развитие технологий. Лингвистика (фонетика), которая раньше была единственной областью исследования сценической речи, открыла свои границы и создала междисциплинарную область, где в анализ речи вовлечены несколько различных областей (психология, философия, теории артикуляции, прагматика, антропология, языковые технологии и т.д.)⁴.

³ Завби Милоевич, Н. (2013а). Анализ одрскега говора: праймер Бергереве упризоритве Хлапцев (Комментар.издание). 61 (4), 651-664.

⁴ Подбевсек, К. (2013). Речь - общий предмет исследования науки и искусства. В: К. Подбевсек, Н. Завби Милоевич (ред.), «Говор мед знания в уме» [Речь между наукой и искусством], (стр. 9-11). Марибор: Аристей.

Современный зарубежный научный сотрудник и профессор кафедры речи Люблянского университета Катарина Подбевсек была одной из первых в Европе, кто провел научное исследование и объяснил сценическую речь, используя собственную методику. Она исследует речь с помощью аудиоанализа, используя аудиовизуальные записи, при этом она фокусируется на «способе, которым письменный текст преобразуется в устный текст» главным образом путем анализа просодических и невербальных (мимика, жест, движение) элементов речи. Ученые Европы приняли метод анализа Подбевсека; однако, еще один новатор в сфере сценической речи Европы Завби Милоевич добавила еще один этап - фонетический анализ с помощью компьютерных программ. Таким образом, аудиоанализ исследователя проверяется и подтверждается измеримыми данными. Исследователь исследует сценическую речь в связанных стадиях, которые зависят друг от друга. Первый этап — определение отличия драматического текста от пьесы⁵, т. е. постановочного текста. На этом этапе сосредотачиваясь на письменном тексте и среди прочего изучает драматургические изменения драматического текста, которые объясняются театральными исследованиями. Все остальные этапы исследования касаются устного текста, сценической речи - речи, произносимой актерами на сцене (главным образом фонетический анализ). Первый этап анализа сценической речи осуществляется с помощью аудиоанализа, а второй этап - с помощью фонетической компьютерной программы.

Таким образом, студенты могут проверить свои теоретические знания на конкретных примерах. Помимо вышеупомянутых теоретических областей, которые охватывают Катарина Подбевсек и Нина Завби Милоевич, Другие европейские ученые Томаз Губенсек и Алида Бевк занимаются новаторством в артикуляционной подготовке к акту говорения, объединяя в своей методике теорию и практику вокальной системы и учат правильно артикулировать различные звуки, используя дыхательные техники и использование дыхания при разговоре. Основополагающим предметом на протяжении всего обучения в их методике

⁵ Постановочный текст — это «текст, представленный исполнителями в постановке, который иногда может отличаться от диалога, написанного в драматическом тексте» (Humar et. al., 2007, стр. 193).

является сценическая игра, где два учителя постоянно работают вместе. Один из них - образованный профессиональный актер, который в основном обучает студентов актерскому мастерству. другой - учитель, который также является профессиональным режиссером. Подход к работе комплексный – в комплексном процессе, в котором участвуют и студенты других факультетов, принимают участие как преподаватели, так и студенты факультета актерского мастерства, и студенты театральной режиссуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современное исследование сценической речи становится все более междисциплинарным, оно также стремится быть максимально объективным.

1. Первое наблюдение относится к различным технологическим возможностям исследования сценической речи и их влиянию на обучение речи.

2. Второе наблюдение относится к междисциплинарному подходу к изучению сценической речи и его влиянию на обучение речи. Как показано в данной статье, изучение сценической речи связывает лингвистику или фонетику с философией, психологией, социолингвистикой, театроведением и т. д.

В ГИИКУз всегда применялся междисциплинарный подход, когда студенты разных учебных программ и их наставники работают вместе – студенты вовлечены в творческий процесс, результатом которого является постановка. Они осознают тот факт, что постановка состоит из различных элементов, которые функционируют вместе и сообщают зрителям режиссерское видение постановки. Кафедра речи также использует междисциплинарный подход для каждого отдельного предмета. Сценическая речь всегда представлена как один из элементов мизансцены, и акцент всегда делается на ее роли в мизансцене.

Оба наблюдения, которые описаны выше, показывают, насколько тесно связаны обучение и исследование сценической речи и что методы и результаты исследований постоянно влияют на методы обучения сценической речи. В процессе обучения также используются исследовательские технологии и междисциплинарный подход.

Литература:

1. Андрей Миклавчич. Humar et. al., 2007, p. 135
2. Подбевсек, К. (1996). Pousevanje jezika in govora na Akademiji [Преподавание языка и речи в Академии], В: А. Инкрет (ред.), Akademija za gledalisce, radio, film na televiziji: 50 let: 1946-1996 [Академия театра, радио, кино и Телевидение: 50 лет: 1946-1996]. Любляна: Akademija za gledalisce, radio, film na televiziji.
3. Завби Милоевич, Н. (2013а). Анализ одрскега говора: праймер Бергереве упризоритве Хлапцев (Комментар.издание). 61 (4), 651-664.
4. Подбевсек, К. (2013). Речь - общий предмет исследования науки и искусства. В: К. Подбевсек, Н. Завби Милоевич (ред.), «Говор мед знания в уме» [Речь между наукой и искусством], (стр. 9-11). Марибор: Аристей.
5. Станиславский К.С. Собр.соч., - Т.3. - 405 р.
6. Техника сценической речи. Учебное пособие для студентов режиссерских и актерских факультетов театральных вузов. — М.: Российский университет театрального искусства — ГИТИС, 2012. — 468 с.
7. Сценическая речь в театральном вузе / под общ. ред. А. В. Блиновой. Москва ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2012. — 92 с.